

7. Итоги работы Министерства образования и науки за 2020 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/mihail-kushakov-podvyol-itogi-raboty-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-za-2020-god/>

8. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: учебно-методическое пособие / М.М. Алексеева. – М., 2014. – 318 с.

9. Иванова С.В. Ловушки управления: как повысить результативность сотрудников / С.В. Иванова. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 175 с. – ISBN 978-5-9614-6498-6.

10. Козлов В.С. Формирования человеческого капитала за счет модернизации менеджмента образовательной системы / В.С. Козлов. - Научный журнал «Менеджер. Вестник ДонГУУ» – № 1 (71). Донецк: Изд-во ДонДУУ, 2015. – С. 182-186.

УДК: 658.3:005.574

DOI

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РФ И ДНР)

СУРОВЦЕВА А.А.,

канд. экон. наук,

**доцент кафедры гражданского
и предпринимательского права**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;**

НАДВОРНАЯ А.А.,

**аспирант кафедры гражданского
и предпринимательского права**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье проанализирована динамика развития трудовых отношений на предприятиях Российской Федерации и Донецкой Народной Республики в условиях пандемии. Приведен краткосрочный прогноз динамики развития трудовых отношений на второе полугодие.

Ключевые слова: динамика, развитие, трудовые отношения, трудовой конфликт

DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF LABOR CONFLICTS AT ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC (COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RUSSIAN FEDERATION AND DPR)

SUROVTSEVA A.A.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Civil
and Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;

NADVORNAYA A.A.,
postgraduate student of the Department of Civil
and Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article analyzes the dynamics of the development of labor relations at enterprises of the Russian Federation and the Donetsk People's Republic in the context of a pandemic. A short-term forecast of the dynamics of the development of labor relations for the second half of the year is presented.

Keywords: dynamics, development, labor relations, labor conflict

Постановка задачи. На протяжении 2021 года социально-трудовая обстановка в мире и Донецкой Народной Республике и конфликтный потенциал в трудовой сфере, как и в предыдущем году, формировались под влиянием развития пандемии COVID-19 и нестабильной мировой и внутренней экономической конъюнктуры.

Время от времени эпидемиологическая ситуация улучшалась, экономика Российской Федерации и Донецкой Народной Республики продолжала восстанавливаться: суточное количество заразившихся COVID-19 снижалось; постепенно наращивались темпы вакцинации населения российскими препаратами; стабилизировался рынок труда, что повлекло формирование тенденции к устойчивому снижению уровня безработицы; органы государственной власти и местного самоуправления приступили к снятию ограничительных мер, промышленное производство возросло.

Однако к лету 2021 года эпидемиологическая ситуация заметно ухудшилась: увеличилось количество заразившихся COVID-19, летальных исходов. В связи с этим, органы государственной власти Российской Федерации и Донецкой Народной Республики были вынуждены принять ряд дополнительных мер по обеспечению безопасности граждан, что не могло

не отразиться на трудовых отношениях. В частности, Приказом Министерства здравоохранения была дана рекомендация отправить часть сотрудников на удалённый режим работы. В 37 субъектах Российской Федерации было принято решение ввести обязательную вакцинацию работников отдельных профессий, контактирующих с другими людьми (сферы здравоохранения, образования, общепита и др.). Сотрудников, отказавшихся от вакцинации, стало возможно отстранять от работы, однако увольнение по данной причине запрещалось.

Напряжённая эпидемиологическая ситуация ключевым образом повлияла на формирование социально-трудовой обстановки в мире, когда вводились ограничительные меры и режимы самоизоляции, которые ухудшили положение дел в социально-трудовой сфере и экономике, усилили существовавшие ранее проблемы и создали дополнительные источники для роста конфликтности и социальной напряжённости в трудовой сфере.

Анализ исследований и публикаций. Современные исследования в области динамики развития трудовых конфликтов на предприятиях в условиях пандемии активно проводятся на базе Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов. Исследования понятия, причин и динамики трудового конфликта и конфликта в целом, как социального явления, содержатся в трудах таких учёных: А.А. Суровцева, Л.Л. Бунтовская, Д.И. Стрельченко и др. Также при подготовке научной статьи активно использовались данные Государственной инспекции по вопросам соблюдения законодательства о труде Донецкой Народной Республики.

Целью статьи является анализ динамики развития трудовых конфликтов в Российской Федерации и Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Под конфликтом следует понимать отсутствие согласия между двумя и более сторонами, которые могут быть представлены в качестве одного лица или же группы лиц. В современном обществе конфликты имеют особое значение, поскольку их ход существенно влияет, с одной стороны, на состояние экономики государства в целом, а с другой – затрагивает интересы отдельных субъектов этих отношений.

В трудовом коллективе конфликтная ситуация рассматривается как возникшая из-за различий в понимании своей компетенции в организации и компетенциях своих коллег остановка в развитии [1].

Трудовые конфликты возникают на предприятиях, учреждениях, организациях независимо от формы собственности: частной, коллективной, государственной. В XXI в. появилась новая форма занятости – удалённая, поэтому трудовые конфликты существенно трансформировались, но так же влияют на производительность труда и эффективность деятельности организаций.

Современные взгляды на конфликты определяют его не только как однозначно негативное явление. Подход к осознанию роли конфликта становится прагматичным: конфликт, безусловно, неотъемлемая часть любой организации, конфликтом следует управлять. Напряжённая эпидемиологическая ситуация существенно отразилась на психоэмоциональном состоянии работников и коллективов, и, как следствие, в целом на динамике развития трудовых конфликтов. Появились новые понятия самоизоляции, отдельные работники принципиально не выходили на работу, чтобы не подвергать себя и семьи риску заболевания и др. В связи с этим, управленцы на предприятиях столкнулись с отсутствием нормативного закрепления ряда вопросов в сфере регулирования трудовых отношений, которые остаются таковыми до сих пор, что приводит к появлению новых типов трудовых конфликтов. Актуальным стал вопрос табелирования присутствия на работе сотрудников (самоизоляция, заболеваемость и прогулы), определение размера вознаграждения за труд, пересмотр трудовых соглашений и контрактов, что не лучшим образом отразилось на уровне производительности труда и эффективности управления.

Для предотвращения негативных последствий от конфликтных явлений управленцы должны изучать причины и источники возникновения конфликта, ведь успешное решение конфликтных ситуаций в организации, их профилактика требуют осознания природы конфликта со стороны руководителей, знания и овладения эффективными способами общения, умения выбирать целесообразный способ поведения в конфликтной ситуации. Контроль над конфликтной ситуацией является тем инструментом, овладеть которым может каждый, а это поможет решить практически любую проблему. Таким образом, использование современных направлений совершенствования стратегии управления конфликтами призвано не только в итоге удовлетворить потребности менеджмента организации, но и мотивационные потребности персонала. Соответственно, применение данных направлений будет снижать вероятность развёртывания организационных межличностных конфликтов, а, следовательно, будет предупреждать появление трудовых конфликтов.

Несмотря на то, что почти каждый конфликт имеет эмоциональную подоплёку, конфликтная ситуация нередко касается чувства достоинства человека как личности, и в конце концов вызывает у него потребность в самозащите. Поэтому собственно с этого и нужно исходить, чтобы предупредить конфликтную ситуацию. Исследуя динамику развития трудовых конфликтов, целесообразно рассмотреть период пандемии в целом с 2019 по 2021 год. В Российской Федерации самым напряжённым месяцем, как по количеству развивающихся конфликтов, так и по акциям протеста, стал март (в 2020 году – май) (рис. 1). Большая часть трудовых конфликтов, как и в прошлом году, была связана с невыплатой заработных плат, нарушениями со стороны работодателей условий и режимов труда и

сокращением (увольнением) работников на ликвидируемых или банкротящихся предприятиях.

Рис. 1. Динамика трудовых конфликтов на территории Российской Федерации (2019-2021 гг.)

В ходе проведенного исследования статистических данных, опубликованных Государственной инспекцией по вопросам соблюдения законодательства о труде Донецкой Народной Республики (далее – ГОСТРУД ДНР) за 2019, 2020, I квартал 2021 года, можно выявить основные источники возникновения конфликта на предприятиях Республики. ГОСТРУД ДНР определяет основной предпосылкой возникновения трудовых конфликтов на предприятиях задолженность по заработной плате и нарушение сроков выплаты текущей заработной платы [2]. Опираясь на данный факт, ежегодно определяются конфликтогенные предприятия, с которыми Сектором посредничества и примирения при возникновении коллективных трудовых споров проводится работа по разрешению трудовых конфликтов (рис. 2).

Рис. 2. Случаи дестабилизации состояния трудовых отношений на предприятиях Донецкой Народной Республики (2019-2021 гг.)

Трудовые конфликты являются довольно распространённым явлением на предприятиях Донецкой Народной Республики. Значение и их влияние на деятельность предприятия неоднозначны. С одной стороны, конфликт

является неотъемлемой частью любого предприятия, и это необязательно негативное явление. С другой стороны, конфликты в значительной степени ухудшают социально-психологический климат в трудовых коллективах и снижают производительность труда. В любом случае на предприятиях должна проводиться профилактика нивелирования влияния трудовых конфликтов на её деятельность, преодоление негативных последствий.

Для осуществления эффективной деятельности по предотвращению трудовых конфликтов на производстве большое значение имеет правильное определение причин возникновения конфликтов, их природы.

К основным группам причин (факторов) возникновения трудовых конфликтов на предприятиях Донецкой Народной Республики можно отнести ментальные причины, общие причины, человеческий и организационно-управленческий факторы.

Правильное понимание сущности и происхождения конфликтной ситуации, её глубинной причины даст возможность гораздо эффективнее решать эту проблему, безусловно, положительно влиять на социально-психологический климат и результаты работы трудового коллектива. Дальнейшее развитие трудовых отношений в Донецкой Народной Республике базируется на принципах социального партнёрства.

Сейчас модель социального партнёрства считается наиболее эффективной в сфере регулирования социально-трудовых отношений, поскольку максимально учитывает интересы как наёмных работников, так и работодателей. Данным исследованием намечено перспективное направление совершенствования механизма регулирования трудовых отношений на предприятиях Донецкой Народной Республики [4].

Выводы из проведенного исследования. Проводя сравнительный анализ статистических данных в области динамики развития трудовых конфликтов, можно констатировать, что пик недовольств трудящихся приходится на 2020 год.

В течение 2021 года в Российской Федерации и Донецкой Народной Республике конфликтный потенциал в трудовой сфере продолжает формироваться под влиянием развития пандемии COVID-19 и нестабильной мировой и внутренней экономической конъюнктуры. Страна второй год функционирует в условиях частичных ограничений и запретов как в экономике, так и в общественной жизни. К окончанию первого полугодия эпидемиологическая ситуация заметно ухудшилась, фиксируется максимальный уровень смертности от COVID-19 за всё время пандемии.

Учитывая сложность эпидемиологической ситуации, которая оказывает заметное влияние на формирование социально-трудовой обстановки в стране, структурном и содержательном анализе трудовых конфликтов, можно сделать следующий краткосрочный прогноз динамики развития трудовых отношений на второе полугодие: ситуация на рынке труда сохранится стабильной, и умеренно продолжит снижаться уровень безработицы, который фиксируется на протяжении первого полугодия;

следует ожидать, что во втором полугодии численность увольняемых работников с предприятий (учреждений), как и в начале года, будет превышать количество принятых на работу, так как большинство предприятий продолжают испытывать серьёзные финансовые затруднения, и количество банкротств предприятий продолжает увеличиваться, численность трудовых конфликтов на ликвидируемых производствах умеренно вырастет; новая экономическая реальность будет способствовать дальнейшему увеличению численности работников с неполной занятостью (работающих удалённо; численность сотрудников предприятий, работающих по договорам, а также самозанятых продолжит увеличиваться, что будет создавать дополнительный конфликтный потенциал в социально-трудовой сфере в силу слабой защищённости трудовых прав данной категории работников; с целью минимизации экономических потерь и поддержания (восстановления) производственной деятельности, работодатели продолжают сокращения и увольнения персонала, а невыплаты и снижение уровня оплаты труда работников станут главным источником возникновения новых трудовых конфликтов на предприятиях реального сектора экономики; высокий уровень напряжённости социально-трудовых отношений будет поддержан в отраслях обрабатывающих производств и на транспорте, и стабильным в ранее наиболее конфликтной отрасли здравоохранения и т.д. [3].

Органы государственной власти и местного самоуправления нарабатывают ряд механизмов, направленных на урегулирование конфликтов между работниками и работодателями, на защиту их законных прав, ведь каждый работник должен быть уверен, что риск, связанный с его работой, будет сведён к минимуму.

Интерес к удалённому режиму работы растёт с каждым годом, как со стороны работников, так и работодателей. На первый взгляд, можно ошибочно считать, что удалённой форме труда присущи только преимущества. Однако с уверенностью можно констатировать, что недостатки такого сотрудничества существуют как для работников, так и для работодателей.

Для работника указанная форма организации работы требует самодисциплины, личной ответственности, а потому подходит не для всех. Работодателю необходимо обеспечить выполнение работы с использованием любых методов её учета. Законодательство не устанавливает чётких механизмов контроля над выполнением работником его обязанностей во время удалённой работы.

Для того чтобы работодатели могли контролировать работу своего персонала, возможным является использование следующих технологических решений: каналов для видеоконференций (Skype, Zoom, WhatsApp,) мессенджерами (Viber, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp) и др.

Во время удалённой работы работники распределяют рабочее время по своему усмотрению, и Правила внутреннего трудового распорядка на них не распространяются.

Однако порядок и условия гибкого режима рабочего времени целесообразно всё же прописать в Правилах внутреннего трудового распорядка с целью минимизации случаев пренебрежения со стороны работников своими трудовыми обязанностями.

В свою очередь работодатель должен обеспечить достоверный учёт рабочего времени и учёт выполненной работы с использованием любых методов учёта, по которым стороны пришли к согласию. К сожалению, есть много примеров, когда предприятия вынуждены сокращать время своей работы, отправлять работников в отпуска без сохранения заработной платы из-за невозможности финансирования работникам оплачиваемых отпусков.

Список использованных источников

1. Надворная А.А. Теоретико-методологические подходы к изучению трудовых конфликтов / А.А. Надворная // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Научный журнал «Менеджер». – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – Вып. 1 (95). – С. 207-214.

2. Сектор посредничества и примирения при возникновении коллективных трудовых споров // Официальный сайт Государственной инспекции по вопросам соблюдения законодательства о труде Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gostrud-dnr.ru/index.php/struktura/sector-posrednichestva-i-primireniya-pri-vozniknovenii-kollektivnykh-trudovykh-sporov>

3. Бюллетень проекта «Социально-трудовые конфликты». Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, 2021 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fnpr.ru/documents/9e5ebfb4-816a-4805-aa9e-75c2d81295b0.pdf>

4. Надворная А.А. Практика разрешения трудовых конфликтов на предприятиях Донецкой Народной Республики / А.А. Надворная // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы V Международ. науч.-практ. конф. (Донецк, 3-4 июня, 2021). Секция 4. Современные механизмы государственного управления в условиях социально-экономических преобразований. – Донецк: ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», 2021. – С. 166-169.